

PEDAGOGICAL SCIENCES

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ПОДХОДА ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПИСЬМА УЧАЩИХСЯ

Табарак Н.И.

*Назарбаев Интеллектуальная школа
Физико-математического направления г. Кокшетау,
учитель английского языка*

Тургумбаева Б.

*Назарбаев Интеллектуальная школа
Физико-математического направления г. Кокшетау,
учитель английского языка*

BENEFITS FOR USING A PERSONALIZED APPROACH TO DEVELOP STUDENTS' ACADEMIC WRITING SKILLS

Tabarak N.I.

*Nazarbayev Intellectual School
of physics and mathematics in Kokshetau
English teacher*

Turgumbaeva B.

*Nazarbayev Intellectual School
of physics and mathematics in Kokshetau
English teacher*

АННОТАЦИЯ

Статья отражает актуальные вопросы реализации персонализированного обучения с учетом особенностей поколения Z и направлена на развитие навыков академического письма и реализацию потенциала учащихся.

ABSTRACT

The article reflects the current issues of the implementation of personalized learning, taking into account the characteristics of generation Z, and is aimed at developing academic writing skills and realizing the potential of students.

Ключевые слова: персонализированное обучение, саморегуляция, фидап фидбак, фидворвард, исследование в действии, интервенция, академическое письмо.

Keywords: personalized learning, self-regulation, feedback, feedback, feedback, action research, intervention, academic writing.

Реализация персонализированного обучения через развитие навыков академического письма

Вопрос реализации персонализированного обучения является одной из актуальных задач современного образовательного процесса. Нынешние учащиеся являются представителями поколения зумеров, которые имеют склонность к индивидуализму, обучаются самостоятельно, занимаются самообразованием, что является благотворной почвой для реализации персонализированного и индивидуализированного обучения. Для определения исследовательского вопроса было решено изучить интеллектуальные запросы учащихся.

Таким образом, первоначальным обоснованием выбора исследовательского вопроса стали следующие особенности поколения Z:

- безопасность и интерес ставят на первое место;

- считают важным понимать, что он делает и зачем он это делает, им нужны конкретные знания для реализации сегодняшних задач;

- обладают высокой скоростью обучения;
- хотят практичности и быстрого результата «Здесь и сейчас»; мыслят глобально и жаждут живого общения (по М. Кларину);

- высокая скорость обучения (не только количество дней, часов, но и ускорять подачу информации, время на решение задач, быстрее реагировать на результат). [1]

Вторым обоснованием является клиповое мышление зумеров – «мыслят краткосрочными перспективами и не готовы ждать; не думают о будущем, так как настоящее меняется слишком быстро, и готовых решений больше нет, что приводит к неспособности системно воспринимать информацию, системно мыслить и системно излагать свои мысли. Они не принимают иерархии и авторитетов, так как в диджитал мире все люди равны. По мнению зумеров уважения заслуживают

личные качества человека, а не его возраст и статус. Еще одной характерной чертой является то, что они хотят заниматься и выполнять задачи по собственному расписанию; не стремятся перевыполнять план и ставить амбициозные цели. Ослаблены воображение, рефлексия и понимание текста. Запоминают лишь нужное, имеющее практическую значимость.” [1]

Учитывая характерные особенности поколения Z возникла необходимость продумать эффективные принципы, методы и стратегии для продуктивного совершенствования учебного процесса. Персонализированный подход в обучении требует от учителя быть наставником, навигатором, фасилитатором и выполнять функции эмоционального

лидера при взаимодействии с учащимися. Обязательным является включение педагогических технологий по развитию критического мышления, умение рефлексировать над сильными сторонами и над областью развития, совершенствовать исследовательские навыки.

Рекомендуется структурировать учебный процесс, обеспечивать обратную связь, развивать навыки для самостоятельной работы с ресурсами.

Также, использовать возможности практико-ориентированных цифровых технологий: вовлечение обучаемых в создание контента, модульное обучение (возможность самостоятельно комбинировать учебные модули, давать возможность учащимся выбирать приемы и техники, алгоритм действий для реализации учебных задач.

Рисунок 1

Проведя детальный анализ психофизиологических особенностей поколения Z, требований по подготовке учащихся 10 классов к Внешнему экзамену по аспекту Письмо, определили тему исследования: **Использование стратегий и приемов персонализированного обучения с целью развития навыков академического письма.** Исходя из темы исследования, определились следующие задачи:

1. Провести сбор и анализ данных диагностического теста по аспектам аудирование, чтение и письмо (Opinion essay).
2. Изучить образовательные ресурсы, направленные на развитие навыков академического

письма, провести обзор литературы по проведенным исследованиям в этом направлении.

3. Провести рефлексии учащихся по уровню развития навыков написания академического письма с определением сильных сторон и затруднений.
4. Организовать учебную работу по результатам проведенного анализа и полученным данным.
5. Определить оптимальные стратегии, техники и приемы, которые позволят реализовать приемы персонализированного обучения и развить навыки академического письма.

Таблица 1

Стратегии, определившиеся на начало исследования

Методы исследования	1. Исследование особенностей поколения Z (персонализация) 2. Интервенция «Марафон 90 дней» 3. Апробация подхода «Thesis-based thinking» 4. Приемы персонализированного обучения с целью развития навыков академического письма
Методы сбора данных	- Анкетирование - Интервьюирование - «Голос ученика» - Feedback system: Feed-up, Feed-back, Feed-forward
Рефлексия	- Рефлексия учащегося - Рефлексивный дневник учителя

В ходе проведения исследования на этапе анализа письменных работ (Opinion essay) пришли к выводу, что учащиеся испытывают затруднения с

написанием тезисного предложения: нет общего понимания тезиса, неумение его оформить доводами согласно требованиям эффективного тезиса.

Анализ работ также позволил выявить у учеников ряд особенностей в написании академического эссе. Так, были определены три группы учащихся с разным уровнем навыков академического письма: для одной группы учащихся были использованы тезис-клише, для второй – формулы-матрицы, а третья группа писала тезисы опираясь на свои предыдущие знания и учебный опыт.

Следующее затруднение было выявлено при изучении рефлексивных заметок учащихся: неумение анализировать вопрос эссе, где нужно изучить

задание для определения типа академического письма и выбрать соответствующую форму тезиса для ответа на вопрос эссе. Также, учащиеся испытывали трудности с использованием академической лексики высокого ряда: 20% учащихся продолжает использовать лексику уровня А2-В1, 65%, находясь в ЗБР используют лексику уровня В1+, и 15% эффективно оперируют лексикой уровня В2.

Диаграмма 1

Кроме того, письменные работы учащихся показали необходимость использования продвинутых грамматических структур, таких как Complex and Compound sentences, Passive voice, Conditionals, Inversion, что является одним из критериев для эффективного написания академического письма.

Одним из не менее важных требований к академическому письму является навык логичной передачи мысли, который отчасти отсутствовал у некоторых девочек в силу их эмоциональных особенностей. Интересным стало открытие: у мальчиков

наблюдается логика мыслей, но западает лексика, у девочек – обратная ситуация.

По результатам проведенного анализа и в ходе проведения ИвД были определены следующие приемы и стратегии, которые позволили добиться положительных результатов:

1. Определение типа эссе по анализу формулировки задания + Определение формы тезиса через анализ вопроса. Нами было разработано данное задание, которое позволило улучшить у учащихся это умение:

Таблица 2

Task: Analyze essay questions, match with suitable type of essay and identify relevant Thesis statement:

Type of the question	Type of essay	Thesis statement formula
1. Essay question: <i>In many countries, children are becoming overweight and unhealthy. Some people think that the government has the responsibility to solve this problem. To what extent do you agree or disagree?</i>	A. For and Against essay	A. State 1 or 2 problems and possible solutions
2. Essay question: <i>The exceed amount of time adolescents spend in the virtual world forces them to get devices addicted and make them glued to the screens. To what issues does it lead and what are possible solution?</i>	B. Opinion essay	B. State one or two For-reasons and refer to Against-reasons briefly
3. Essay question: <i>Virtual world - a blessing or a curse. Discuss pros and cons.</i>	C. Problem and Solution essay	C. Qualification + state your opinion + 2 reasons for your opinion

Key: 1. B C

2. C A

3. A B

2. Приход от теории и правил к примерам или от анализа примеров к самостоятельному определению правил, формул, матриц, что стало одной из

эффективных стратегий реализации персонализированного обучения. Разработанные с этой целью учебные ресурсы приведены ниже.

Thesis statement for academic essay

A thesis statement is the most important sentence in your IELTS writing task 2 answer. It is contained in the introduction and each introduction should have one.

A thesis statement is your main idea: it gives answer to the essay question. It tells the examiner that you have understood the question and it will lead to a clearer, more coherent essay.

A good thesis statement goes towards getting a good band score in the writing section.

For and Against essay

Thesis statement: state one or two *For-reasons* and refer to *Against-reasons* briefly

Essay question: *Virtual world - a blessing or a curse. Discuss pros and cons.*

1. **Thesis statement:** *The most vital benefit of the cyber world is its positive influence on revolution in technology and medicine, and the drawbacks of that are non-effective and inhumane use.*
2. **Thesis statement:** *The major beneficial sides of computer use are the amount of information instantly available to students and the ability to communicate with other students. However, there are some drawbacks such as the lack of discipline and motivation provided by computers.*

Рисунок 2. Раздаточный учебный материал "Thesis statement sample"

3. Использование генератора тезиса [2] для его правильно формулирования с целью ответа на вопрос эссе. Так учащиеся выяснили, что ответ на

вопрос эссе лежит в тезисе, и является *самым главным критерием академического эссе - Task response.*

Thesis Generator

1. **What is your topic?**
 - Who's to blame for the obesity epidemic?
2. **What is your stance or claim?**
 - Parents should teach their children healthy eating habits.
3. **What is your rationale for this stance?**
 - ...because parents are the first to teach and model healthy eating habits.
4. **What concessions will you make to qualify your stance and acknowledge opposition?**
 - ...although some want to blame the fast food industry for the obesity epidemic.
5. **Qualification + Stance + Rationale = Thesis**
 - Although some blame the fast food industry for the obesity epidemic, parents are more at fault because they are the first to teach and model healthy eating habits to their children.

Рисунок 3 Thesis generator

<http://mrsrooney.pbworks.com/w/page/114236949/Thesis%20Statement>

Работы учащихся, свидетельствующие о высоком уровне мыслительной деятельности и умении излагать мысли в письме: *уверенный автономный учащийся, самостоятельный учащийся, сравнительно самостоятельный ЗБР (зона ближайшего развития), менее самостоятельный ЗБР.*

Работы учащихся группы А опирающиеся на свои предыдущие знания и учебный опыт - *уверенный автономный учащийся:*

Student A1

In the contemporary realities, it is definitely obvious that urbanization is taking place. Even so, ~~the~~ residing the rural area still attracts many people's attention, considering its benefits and drawbacks. Said differently, this essay is going to highlight the ~~the~~ serenity of such lifestyle as an exact advantage, and a possible ~~consequence~~ ~~disadvantage~~ loneliness as a disadvantage of ~~the~~ inhabiting the countryside.

Student A2

In our time young generation have unrestricted access to the gadgets and social networks to communicate with people. This essay will suggest that the biggest problem caused by unlimited access to the Internet is Internet addiction and show that the best solution for this situation is limit ^{for} social networks and focus on real live.

Рисунок 4

Работы учащихся группы Student B (girl) - сравнительно самостоятельный ЗБР, которые использовали тезис-клише и успешно совершенствовали навыки академического письма:

Moreover, (the) some people think that students need to do the school uniforms while others on the contrary, think that students should wear the wear free clothes. I neither agree nor disagree with this statement, because such as school uniform and free clothes have own advantages and disadvantages. Thesis is inappropriate for this type of essay.

Topic number: 1

More and more people are thinking that today's adolescents have more problem than their ~~the~~ ~~generation~~ ~~generation~~. I obviously agree with this statement, because teenagers suffer from many ^{both} psychological and emotional problems. Thesis: a 5★.

Рисунок 5 Student B

Работы учащихся группы Student C - самостоятельный учащийся, использовавшие формулы-

матрицы, с помощью которых улучшили свой навык написания тезисов:

Student C1

It's is often held, that nowadays teenagers have more stressful lives, than other old groups and I disagree with this statement, because regardless of age every person can experience stress. Thesis: a 5★
More and more adults ^{some} ^{full} claim

Student C2

which can be threatening for children. Discuss the topic and suggest a possible way out. to socialize with other people

Many kids have limitless access to the Internet. This can lead to dangerous situations which can be threatening for them. This essay will first suggest that the biggest problem caused by unrestricted access to the Internet is ^{changing of relationships} and real communication with real people in real life is the most feasible viable solution. ^{pro} obstacle ~~is~~ with socialisation in real life and live communication with other people ^{and develop the communication skills} as the most viable solution.

Рисунок 6

4. Аргументирование и приведение релевантных доводов

В Problem and Solution essay необходимо подчеркнуть существующую проблему и предложить

решение этой проблемы, правильно оформив аргументы в одном сложном тезисном предложении, что демонстрируют учащиеся Student A1 и Student A2 - *уверенный автономный учащийся* в своем эссе.

Student A1

that is not recommended. This essay will discuss destructive content in Internet as the first and foremost (danger) in social networking system and suggest parental control as a possible resolution.

Student A1

situations that may harm them. This essay will discuss the problem of unsupervised surfing (through) the Internet and suggest traffic monitoring as a reliable, but very extreme solution.

Рисунок 7

5. Использование формул, матриц и различных клише для написания основной части эссе. С этой целью были созданы чек-листы каждого типа

эссе для индивидуальной работы учащихся и для обеспечения Feed-back and Feed-forward.

4	<p>Intro</p> <ul style="list-style-type: none"> - general overview on the topic - paraphrase/restate the question - thesis statement: state one or two For-reasons and refer to Against-reasons briefly 	
5	<p>Well-developed "For" paragraph: Argument(s) in favour</p> <ul style="list-style-type: none"> • Topic sentence – statement about pros (UE: complex or compound sentence) <i>Ex. Gr.: With respect to ... (topic you discuss=Noun/Gerund) several pro arguments can be mentioned.</i> <p>Justification of arguments:</p> <p>Explain – providing reasons, examples, facts describe details of the "Pros" through "5-Wh?": <i>What is/are pros?</i> <i>Who, where, when, how ...experience the pros/benefits?</i> <i>What is/are the result/s of the pros/benefits?</i></p> <p>Example – give a specific example to illustrate the main points</p> <ul style="list-style-type: none"> - Use Facts, Statistics (include people, time, place, specific numbers) - Use 2 modes of argumentation: Logos and Ethos <p>The concluding sentence of each paragraph should function as a hook and transition into the next paragraph.</p>	

Рисунок 8 Check-list

6. Оформление заключительной части эссе логически рефлексирующей вводную часть эссе.

7 **Conclusion** – stating your opinion either directly or indirectly and providing a balanced view of the topic. You can provide closure to your essay, giving the reader something to think about. So what?/ give a summary of the topic and give your opinion/ restate thesis statement.

Or, use the matrix:

As you can see there is a terrible problem of _____ in _____ today.

OR, It is clear that the issue is urgent and needs in immediate solution. The most feasible/viable/sustainable/workable solution is

Summarize the essay by showing a balanced view rather than a subjective opinion, rely on the facts covered in the body paragraphs.

Sample for Conclusion

The conclusion is that Internet communication should complement life and not be the basic of all our activities! Social networks can bring many benefits. Abuse of public can lead to dependence, loss of attention, waste of time, alienation and stupefaction. Social networks are both good and bad. It is our power to take from them only the good and to weed out the bad.

Рисунок 8 Заключительная часть

Детализированное изучение структуры, контента, требований эффективного написания эссе, практика его написания также позволило найти и определить ряд других стратегий по решению поставленных задач. Во-первых, самостоятельный анализ написанных работ и рефлексия по этим работам дала возможность учащимся изучить собственные ошибки и определить слабые стороны письменных навыков.

Во-вторых, самостоятельная работа с ресурсами, позволила развивать критическое мышление учащихся: они делали свои первые открытия по написанию академического письма, развивали навык анализа и синтеза, направленные на улучшение академического письма. Также, автономная работа учащихся позволила развивать лидерские качества, где была необходимость дать эффективный Фидбак и Фидфорвард. С этой целью была использована следующая система Feedback[3].

Рисунок 9 Система Фидбак

<https://www.semanticscholar.org/paper/The-impact-of-using-Socratic-based-formative-to-in-Hussein/8e120df79b1e98bce26476a16ec52c5fcdaf3195>

Обратная связь, полученная в ходе проведения интервенции и по завершении, работы и рефлексия учащихся, свидетельствует о росте уровня самостоятельности и навыков саморегуляции у учащихся

благодаря использованным техникам, приемам, и ресурсам.

**Уровень саморегуляции и когнитивных навыков
при работе с учебными ресурсами на начальном
этапе исследования**

Диаграмма 2

**Уровень саморегуляции и когнитивных навыков
при работе с учебными ресурсами на
завершающем этапе исследования**

Диаграмма 3

Выводы: интервенция способствовала повышению уровня саморегуляции и когнитивных навыков по написанию академического письма.

Уровень саморегуляции и когнитивных навыков у экспериментальной группы менее уверенный на начальном этапе марафона 90 дней показал 20% (10 учащихся) от общего количества учащихся, а благодаря интервенции на завершающем этапе, показал 10% (5 учащихся). Показатели наблюдаемой группы сравнительно самостоятельный – 35% (17 учащихся) на начало интервенции и 35% (17 учащихся) со сменным

составом (из предыдущей группы). Значительный прогресс наблюдается у экспериментальной группы самостоятельный – 35% (17 учащихся) на начало, и 45% (22 учащихся) на завершающем этапе, где у 10% учащихся развились навыки тезисно-аргументированного мышления. Стабильные показатели продемонстрировала наблюдаемая группа уверенный автономный 10% (5 учащихся) как на начальном, так и на завершающем этапе эксперимента.

Рисунок 10

Что затрудняло исследование?

В ходе проведения исследования столкнулись с такими затруднениями, как отсутствие единых требований к письменным работам по трем языковым предметам: казахский, русский и английский. Так, например, по критериям написания академического письма в русском языке один из дескрипторов звучит следующим образом: «Использовать риторический вопрос», в то время как в английском – это является неприемлемым. Также, стояла задача отработать навыки написания письменных работ по шести типам письма с разными требованиями за один учебный год, что стало перегрузкой для учащихся. Более того, учащиеся были перегружены подготовкой к внешнему экзамену по шести предметам, где также шла интенсивная подготовка. Необходимо принять во внимание, что первая четверть была менее продуктивной в связи с адаптивным периодом к учебному процессу после обучения онлайн.

Проделанная работа по ИвД, определение качества и продуктивности отобранных методов, приемов, стратегий и учебных ресурсов, позволили найти ответ на поставленный вопрос исследования: использование тезиса-клише, тезиса-матрицы, использование чек-листов способствуют выработке умения логически ответить на вопрос академического эссе и эффективно его структурировать.

Использованные методы, стратегии, приемы и подходы имеют прямое практическое значение в развитии навыков саморегуляции, исследовательских навыков для удовлетворения потребностей поколения Z.

Литература

1. О.А. Пестерева «Особенности обучения поколения Z: проблемы и пути решения», Улан-Удэ 2021 <https://www.bsu.ru/content/page/21087/4-osobennosti-obucheniya-%C2%ABpokoleniya-Z%C2%BB-problemi-i-puti-resheniya.PDF>
2. Thesis Statement <http://mrs-rooney.pbworks.com/w/page/114236949/Thesis%20Statement>
3. Douglas Fisher, Nancy Frey Feed Up, Back, Forward <https://www.ascd.org/el/articles/feed-up-back-forward>
4. «Поколение Z: как его учить» <https://lala.lanbook.com/pokolenie-z-kak-ego-uchit>
5. «Исследование учителем собственной практики Мұғалімнің өз тәжірибесін зерттеуі», Библиотека Центра Педагогического Мастерства, 2015 <https://wku.edu.kz/images/usm/psixolog/sob-prakt.pdf>
6. Коатс Дж. Поколения и стили обучения /Дж. Коатс. — М.: МАПДО — Новочеркасск: НОК, 2011